

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARNI HUQUQIY IJTIMOIYLASHUVIDA MULTIMEDIA VOSITALARINING AHAMIYATI

Atamirzaev Ibroxim Xakimovich

Namangan davlat universiteti Davlat huquqi va boshqaruvi kafedrası katta o‘qituvchisi, yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250189>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini huquqiy ijtimoiylashuvida multimediali vositalar ahamiyati, afzalliklari, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarni fanlarga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishda multimedia vositalaridan foydalanishga doir fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: multimedia, multimediali ta‘lim, multimediali ta‘lim dasturlari, kompyuterli muhit, virtual stend, huquqiy ijtimoiylashuv, matn, grafik va rasmlar.

Yangi O‘zbekiston ta‘lim tizimida yosh avlodni tarbiyalashda yangi innovatsion yo‘nalishlarni joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoev ta‘kidlab o‘tganlaridek, «Biz uchun o‘z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo‘qotmaydigan masala, bu – farzanlarmizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash vazifasidir»[1].

Hozirgi kunda ta‘lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish kundankunga ortib bormoqda. Bunday bo‘lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an‘anaviy ta‘limda o‘quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularning egallayotgan bilimlarini o‘zlari qidirib topish, mustaqil o‘rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishga o‘rgatadi. O‘qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga, o‘z o‘rnida huquqiy ijtimoiylashuviga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik, tartibga solish va tarbiyalash funksiyasini bajaradi.

Bugun globallashtirilgan davrda yoshlarni AKT soxasi bo‘yicha qiziqishlari nixoyatda ortib bormoqda. Ayniqsa yoshlarni axborot olish imkoniyati juda kengaygan.

Yoshlar AKT soxasi qiziqishlari amaliy jixatdan kompyuter ekranida sodir bo‘layotgan hodisalarni ko‘rib, eshitib, fikrlash orqali bilishga intiladi. O‘quvchi sezgi organlari yordamida ekranda sodir bo‘layotgan voqea-hodisalarni idrok eta boshlaydi. Chunki ekranda ularning xossa va xususiyatlari aks ettiriladi. Ushbu xususiyatlar yoshlarni yanada teran fikrlashga undaydi.

Multimediali texnologiya – bir vaqtning o‘zida ma‘lumot taqdim etishning bir necha usullaridan foydalanishga imkon beradi: matn, grafika, animatsiya, videotasvir va ovoz. Multimediali texnologiyaning eng muhim xususiyati bu axborot muhiti ishlashida foydalanuvchiga ta‘sir o‘tkaza olishga qodirligi hisoblanadi. Oxirgi yillar davomida ko‘plab multimediali dasturiy mahsulotlar yaratildi va yaratilmoqda: ensiklopediyalar, o‘rgatuvchi dasturlar, kompyuter taqdimotlari va boshqalar.[2]

Dars jarayonlarida ma‘ruza yoki boshqa chiqishlarda odatda ko‘rgazmali namoyish etish vositasi sifatida plakatlari, qo‘llanma, laboratoriya tajribalaridan foydalaniladi. Bu maqsadda diaproyektorlar, kodoskoplar, grafik tasvirlarni ekrandanamoyish etuvchi slaydlardan foydalaniladi.

Kompyuter va multimediali proyektorning paydo bo'lishi ma'ruzachi nutqini ovoz, video va animatsiya jo'rligida sifatli tashkil etishning barcha zaruriy jihatlarini o'zida mujassam qilgan ko'rgazmali materiallarni taqdimot sifatida tayyorlash va namoyish etishga imkon berdi.

Ma'lumki, inson ma'lumotning ko'p qismini ko'rish (80%) va eshitish (15%) organlari orqali qabul qiladi (bu avvaldan aniqlangan va kino hamda televideniya undan samaralifoydalaniladi).

Multimediali texnologiyalar ushbu muhim sezgi organlarining bir vaqtda ishlashiga yordam beradi. Dinamik vizual ketma-ketlik (slayd-shou, animatsiya, video)ni ovozli tarzda namoyish etish orqali insonlarning e'tiborini ko'proq jalb qilamiz.

Shundan kelib chiqib, multimediali texnologiyalar axborotni maksimal samarali tarzda taqdim etishga imkon beradi. Videodan farqli ravishda multimediali texnologiyalar axborotlarni boshqarishga imkon beradi, ya'ni interfaol bo'lishi mumkin. Multimediali taqdimot ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilishni ta'minlaydi.

Foydalanuvchi taqdim etilayotgan barcha ma'lumotlarni ko'radi va o'zini qiziqtirgan qismlaridan foydalana oladi. Ma'lumotni qabul qilish katta mehnat va vaqt talab qilmaydi. Multimedia vositalari bilan ishlovchi dasturlar ko'pmoddalidir, ya'ni ular bir necha sezgi organlariga bir vaqtda ta'sir qilgani uchun auditoriyaning qiziqishi va e'tiborini tortadi.

Multimedia ilova mazmuni muallif tomonidan ssenariy tayyorlash paytida atroflicha o'ylanadi va texnologik ssenariyni ishlab chiqishda aniqlashtiriladi.

Multimedia vositalari yordamida shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish jarayoni zamonaviy, ko'ptarmoqli, predmetga yo'naltirilgan multimediali o'quv vositalarini ishlab chiqishni va foydalanishni talab etadi.

Hozirgi davrda har bir sohada, shu jumladan, ta'lim tizimida ham bilim berish jarayoni, tadbirlarni o'tkazish uchun turli kompyuter texnologiyalaridan foydalanilmoqda. Ma'lumot mazmunga boy, esda qoladigan va ko'rgazmali bo'lishi uchun ko'proq multimedia texnologiyalari ishlatiladi. Bular matn, grafika va ovoz kabi ma'lumotning turli shakllarini qayta ishlashga imkon beruvchi multimedia apparat vositalari bo'lish bilan birga amaliy dasturlar paketlari hamdir. Multimedia vositalarini yaratish jarayonida zamonaviy, amaliy va texnik vositalarini to'g'ri qo'llay bilish va shu asosida o'quvchilarga ta'lim berishni yo'lga qo'yish hozirgi kunning dolzarb masalasidir.

Keyingi yillarda oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ni joriy etish, xususan, multimedia texnologiyalaridan foydalanish ta'lim tizimi mazmunini boyitish, tashkil etish shakllari hamda sifatini oshirish borasida katta ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Ma'lumki, multimedia texnologiyalari ta'lim jarayonini boyitadi, o'quv materialini ta'limiy axborotlarni idrok etishni yanada samaradorligini oshirish imkonini beradi. Ehtimol, kelajakda multimedia vositalari ma'lumotning boshqa turlari, masalan, virtual voqelik bilan ishlash imkonini berishi ham mumkin. Shu sababli o'qituvchi bergan nazariy axborotlariga qo'shimcha sifatida ta'lim jarayonida amaliy, laboratoriya, loyihalari faoliyat talab etiladi. Bu mustaqil tadqiqot ishlariga malaka va ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beruvchi omil bo'lib, butun ta'lim faoliyati davomida foydalanilishi zarur.

O'quvchilarni ta'lim jarayoniga faol jalb etish, qiziqtirish juda muhim. O'qitishni qiziqarlilashishi hamda unda barcha o'quvchilarning to'liq fikru-zikri bilan faollashishi asosida ta'lim jarayoni juda samarali o'tadi. Bunda ko'rgazmali vositalar ham muhim o'rin tutadi, ular axborotning turli manbalari bilan ishlash va olingan natijalarni solishtirish qobiliyatini rivojlantiradi.

Ta'lim jarayonining to'g'ri tashkil etilishi natijasida avvalo, ta'limning universal ta'siri, uning asosida esa – foydali malaka va ko'nikmalar, nihoyat keng doiradagi salohiyatlari shakllanadi. Aynan shu nuqtai nazardan, zamonaviy multimediali texnologiyalarning tatbiq etilishi yuqorida ko'rsatilgan vazifalarni hal qilishda va an'anaviy o'qitish usulining bir qator kamchiliklarini bartaraf etishga ko'mak beradi. Ta'lim jarayoniga zamonaviy multimedia texnologiyalarining joriy etilishi an'anaviy ta'limga nisbatan samaralarga erishish imkonini beradi.[3]

Bu bora o'quvchilarni huquqiy bilim darajasini oshirishda ham zamonaviy multimedia texnologiyalarining joriy qilish katta samara beradi.

O'quvchilarni huquq haqidagi boshlang'ich bilimlarini oshirishda, Konstitutsiya va qonunlarning multimedia shaklda tushuntirish bir muncha oson va afzalliklarga ega. Qonuni nazariy jihatdan o'rganish bilan uni hayotga bog'lab, amaliy jihatdan tushuntirish foydalidir.

Misol tariqasida o'quvchi sanksiya tushunchasini kitobdan o'qisa, nazariy bilimga ega bo'ladi. Biroq sanksiya so'zini lug'aviy ma'nosi bilan uni jazo chorasi ekanligini rasmlar yoki video rolik orqali tushuntirilsa, o'quvchi yanada mukammal bo'ladi. Bu esa o'quvchining huquqiy ijtimoiylashuvini yanada faollashtiradi.

Bundan tashqari yangi taxrirdagi Konstitutsiyamiz bugungi kunda 60 foizga o'zgartirildi. Bunda avvalgi Konstitutsiyadagi normalar yangi normalarga o'zgartirildi. O'quvchilar yangi kiritilgan normalarni slayd va rasmlar hamda turli stikerlar orqali o'rgansa huquqiy bilim saviyasi yanada oshadi.

Mazkur jarayonlarni ta'lim tizimi bilan xamoxang tarzda olib borish maqsadga muvofiq.

Ta'lim jarayoniga multimedia texnologiyalarini joriy etish o'quvchilarni intellektual rivojlantirish hamda jamiyatimizni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirishning muhim shartidir. Shu sababli ham bugungi kun o'qituvchisi tinimsiz o'z ustida ishlashi, keng ijodiy tafakkurga ega, ilg'or pedagogik va multimedia texnologiyalarini samarali qo'llay oladigan shaxs sifatida o'z kasbiy-mutaxassisligi uchun zarur fazilatlar egasi bo'lishi davr talabidir. Ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi dasturiy va metodik ta'minotni takomillashtirish, moddiy baza, shuningdek, o'qituvchi mutaxassislar malakasini oshirishni talab etadi.

Multimedia vositalari pedagog-kadrlarining malakasini va mahoratini yanada oshirishlarida ham muhim ahamiyatga molikdir. Axborot atrof-muhit obyektlari va hodisalari, ularning o'lchamlari, xosiyatlari va holatlari to'g'risidagi ma'lumotlardir. Keng ma'noda axborot insonlar o'rtasida ma'lumotlar ayirboshlash, odamlar va qurilmalar o'rtasida signallar ayirboshlashni ifoda etadigan tushunchadir.

Axborotlarni avloddan – avlodga uzatishning ahamiyati ta'lim-tarbiya ishining ahamiyati bilan hamohangdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim o'quv jarayonida multimediali texnologiyalardan foydalanish o'qish motivatsiyasini rivojlantiradi va ta'lim olishning intensivligini oshiradi, zaruriy o'quv materiallari hajmini ko'paytirish imkoni paydo bo'ladi, o'quvchilarda diqqat jamlanadi.

Bu jarayonlar huquqiy soxadagi huquqiy bilimlar jarayonida amalga oshirilsa, o'quvchilarning huquqiy ijtimoiylashuvi yanada ortadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O‘zbekiston, 2017. – 103 b.
2. Abdullaev S. Socio-political factors of development of social relationships in students in the process of pedagogical education. In Euro-Asia Conferences (S. (2021, July). pp. 168 – 170).
3. Hasanboev J., To‘raqulov X., Haydarov M., Hasanboeva O. Pedagogika fanidan izohli lug‘at. – T.: Fan va texnologiyalar, 2008. – B. 38 – 41.